

**AXBOROT XAVFSIZLIGINING ASOSIY TUSHUNCHALARI VA
TASNIFI, AXBOROT HIMOYASI**

Qahramonova Zebuniso Raufjon qizi

Axborot texnologiyalari va menejment universiteti

Defektologiya yo'nalishi 1-bosqich talabasi

Annotatsiya. Ushbu axborot xavfsizligining asosiy tushunchalari va tasnifi, axborot himoyasi haqida ma'lumot beriladi.

Kalit so'zlar: kompyuter, texnologiya, axborot, telekommunikatsiya, xavfsizlik, himoya, muammo, agressiv, tarmoq, sivilizatsiya, resurs, dastur, aloqa, liniya, ma'lumot, bank, sistema, avtomatlash.

Hozirgi zamon jamiyati hayotini axborot texnologiyalarisiz tasavvur etish qiyin. Kompyuterlar bank sistemasida, atom reaktorini nazorat qilishda, quvvatni taqsimlashda, samolyot hamda kosmik kemalarni boshqarishda va h.k. ishlatilmoqda. Hozir kompyuter sistemalari va telekommunikatsiyalar mamlakat mudofaa sistemasining ishonchliligi va xavfsizligini aniqlaydi, axborotni saqlash, ishlash, iste'molchiga yetkazish yo'li bilan axborot texnologiyalarini amalga oshiradi. Jamiyatning avtomatlashtirishning yuqori darajasiga intilishi uni foydalaniladigan axborot texnologiyalari xavfsizligi darajasiga bog'liq qilib o'yadi. Haqiqatan, kompyuter sistemalarining keng ko'lamda ishlatilishi doimo o'sib boruvchi axborot hajmini ishlash jarayonlarini avtomatlashtirishga imkon bersada, bu jarayonlarni agressiv ta'sirlarga nisbatan ojiz qilib qo'yadi. Binobarin, axborot texnologiyalaridan foydalanuvchilar oldida yangi muammo — axborot xavfsizligi muammosi ko'ndalang bo'ldi. Xavfsizlik muammosi, aslida, yangi muammo emas, chunki o'z xavfsizligini ta'minlash har qanday sistema uchun, uning murakkabligi, tabiatidan qat'i nazar, birlamchi vazifa hisoblanadi. Ammo himoyalannuvchi obyekt

axborot sistemasi bo'lsa yoki agressiv ta'sir vositalari axborot shaklida bo'lsa, himoyaning mutloq yangi texnologiyalarini va metodlarini yaratishga to'g'ri keladi. Ayniqsa, ko'pchilik foydalanadigan vaqti bo'linuvchi sistemalarda hamda aloqaning oddiy telefon liniyasi yoki ochiq kompyuter tarmoqlari orqali foydalanuvchi sistemalarda himoya vositalariga bo'lgan talab yanada yuqoriroq bo'ladi. Ma'lumotlarni himoyalovchi metodlar hamda xakerlarga qarshi harakat vositalari majmuasini belgilash maqsadida kompyuter xavfsizligi atamasi ishlatila boshlandi.

Ma'lumotlarni ishlovchi taqsimlangan sistemalarning paydo bo'lishi xavfsizlik masalasiga yangicha yondashish shakllanishiga olib keldi. Ma'lumki, bunday sistemalarda tarmoqlar va kommunikatsion uskunalar foydalanuvchilarning terminallari bilan markaziy kompyuterlar o'rtasida ma'lumotlar almashishga xizmat qiladi. Shu sababli ma'lumotlar uzatiluvchi tarmoqlarni himoyalash zaruriyati tug'ildi va shu bilan birga, tarmoq xavfsizligiatamasi paydo bo'ldi. Bunda alohida olingan lokal tarmoq emas, balki ma'lumotlarni ishlovchi birlashgan tarmoq bilan bog'langan korxonalar, hukumat idoralari va o'quv yurtlari tarmoqlari majmuasi ko'zda tutiladi. Kompyuter va tarmoq xavfsizligi o'rtasida aniq chegara qo'yib bo'lmasligini ta'kidlash lozim.

Xavfsizlik — hayotimizning biz har kuni to'qnashadigan jihati: eshikni qulflaymiz, qimmatbaho narsalarni begona ko'zlardan berkitamiz va hamyonni duch kelgan joyda qoldirmaymiz. Bu «raqamli dunyoga» ham rasm bo'lishi shart, chunki har bir foydalanuvchining kompyuteri qaroqchi hujumi obyekti bo'lishi mumkin. Kommersiya tashkilotlari o'zining birinchi galdagi vazifasi bo'lmish xavfsizlikni ta'minlashni emas, balki uni ta'minlashga sarf etiladigan xarajatlarni muqarrar bala deb hisoblab kelganlar. Qandaydir darajada bu «oqilona ish»: nihoyat, usiz ham ish bajarishda to'siqlar to'lib-toshib yotibdi-ku?! Ammo firmaning barcha korporativ binolariga kecha-kunduz kirishga ruxsat berishga jur'at etuvchi aqli raso «sanoat darchalari» ko'pmi? Albatta, yo'q! Hatto kichkina

kompaniya binosiga kirishda ham sizni qorovul yoki kirishni chegaralovchi va nazoratlovchi tizim qarshi oladi. Axborotni himoyalash esa hali ko'ngildagidek emas. Axborotni qanday yo'qotish mumkinligini va bu qanday oqibatlariga olib kelishini barcha ham tushunavermaydi. Yirik kompaniyalar yaxshigina saboq oldilar: xakerlar Yahoo!, Amazon.com kabi kompaniyalarga va hatto, kosmik tadqiqot agentligi NASAgga katta zarar yetkazdilar. Xavfsizlik xizmati bozorining eng yirik namoyandalaridan biri RSA Security har qanday tahdidga qarshi chora borligi xususida o'ylamasdan qilgan bayonotidan bir necha kundan keyin, hujumga duchor bo'ldi.

Sivilizatsiya rivojining hozirgi bosqichida axborot nafaqat jamoat va davlat institutlari faoliyatida, balki har bir inson hayotida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ko'z oldimizda jamiyatning axborotlashishi shiddat bilan va ko'pincha oldindan bilib bo'lmaydigan tarzda rivojlanmoqda. Biz esa uning ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy va boshqa oqibatlarini endi-endi tushunib yetmoqdamiz. Jamiyatimizning axborotlashishi yagona dunyo axborot makoni yaratilishiga olib keladiki, bu makon doirasida axborotni yig'ish, ishlash, saqlash va subyektlar — insonlar, tashkilotlar, davlatlar o'rtasida almashish amalga oshiriladi. Siyosiy, iqtisodiy, ilmiy-texnikaviy va boshqa axborotlarni tezlikda almashish imkoniyati jamiyat hayotining barcha sohalarida va ayniqsa, ishlab chiqarish hamda boshqarishda yangi texnologiyalarning qo'llanilishi so'zsiz foydali ekanligi ravshan. Ammo sanoatning jadal rivojlanishi. Yer ekologiyasiga tahdid sola boshladi, yadro fizikasi sohasidagi yutuqlar yadro urushi xavfini tug'dirdi. Axborotlashtirish ham jiddiy muammolar manbayiga aylanishi mumkin.

Axborot quroli hujumda va mudofaada «elektron tezlik» bilan ishlatilishi mumkin. U eng ilg'or texnologiyalarga asoslangan bo'lib, harbiy nizolarni dastlabki bosqichda hal etishni ta'minlaydi hamda umummaqsad kuchlari qo'llanishini istisno qiladi. Axborot qurolini qo'llanish strategiyasi hujumkor xarakterga ega. Ammo, ayniqsa, fuqarolik sektorida xususiy zaiflik nuqtayi nazari mavjud. Shu

sababli bunday quoldan va axborot terrorizmidan himoyalaniş muammosi hozir birinchi o'ringa chiqqan. Foydalanuvchilari dunyo tarmoqlarida ishlashni ta'minlovchi mamlakatlarning milliy axborot resurslari zaifligi —har ikki tomon uchun xavfli holat. Dushmanlarning axborot resurslari birgalikda zaifdir. Axborot quroli deganda, axborot massivlarini yo'qotish, buzish yoki o'g'irlash vositalari, himoyalash tizimini yo'qotish, qonuniy foydalanuvchilar faoliyatini chegaralash, asbob-uskunalar va butun kompyuter tizimining ishlash tartibini buzish vositalari tushuniladi. Hozir hujumkor axborot quroli sifatida quyidagilarni ko'rsatish mumkin:

- kompyuter viruslari — ko'payish, dasturlarda o'rnashish, aloqa liniyalari, ma'lumotlarni uzatish tarmoqlari bo'yicha uzatilish, boshqarish tizimlarini ishdan chiqarish va shu kabi qobiliyatlarga ega;
- mantiqiy bombalar — signal bo'yicha yoki o'rnatilgan vaqtda harakatga keltirish maqsadida harbiy yoki fuqaro infrastrukturalariga o'rnatiluvchi dasturlangan qurilmalar;
- telekommunikatsiya tarmoqlarida axborot almashinuvini boshqarish vositalari;
- davlat va harbiy boshqaruv kanallarida axborotni soxtalashtirish;
- testli dasturlarni betaraflashtirish vositalari;
- obyekt dasturiy ta'minotiga ayg'oqchilar tomonidan atayin kiritiluvchi turli xil xatoliklar.

Ammo mamlakatning xalqaro telekommunikatsiya tizimida va axborot almashinuvida ishtirokini axborot xavfsizligi muammosini kompleks hal qilmasdan ta'minlash mumkin emasligini aniq tasavvur etish lozim. Ayniqsa, axborot va telekommunikatsiya texnologiyalari sohasida rivojlangan mamlakatlardan texnologik jihatdan orqada qolayotgan mamlakatlar uchun xususiy axborot resurslarini himoyalash muammosi jiddiy hisoblanadi.

Axborotga nisbatan xavf-xatarlar tasnifi, tarmoq xavfsizligini nazorat qilishning texnik vositalari. Tashkilotning himoyalash sistemasiga bo'lgan haqiqiy ehtiyojini

aniqlash va xavfsizlikning mavjud barcha xilma-xil choralaridan kerakligini tanlashda turli yondashishlardan foydalaniladi. Bunday yondashishlardan biri axborot himoyasining quyidagi uchta jihatiga asoslangan:

1. Himoyaning buzilishi. Korxonaga tegishli axborotni saqlash va ishlatish xavfsizligiga zarar keltiruvchi har qanday harakatlar.
2. Himoya mexanizmi. Himoyaning buzilishini aniqlash va bartaraf etish hamda buzilishlar oqibatini tugatish mexanizmlari.
3. Himoya xizmati. Ma'lumotlarni ishlash sistemalari va korxonaga tegishli axborotni tashish xavfsizligi saviyasini oshirishga mo'ljallangan servis xizmati.

Axborot quroli qo'llanishining oldini olish yoki qo'llanishi oqibatlarini bartaraf qilish uchun quyidagi choralami ko'rish lozim:

— axborot resusrlarining fizik asosini tashkil etuvchi moddiy-texnik obyektlarni himoyalash;

— ma'lumotlar bazalari va banklarining bir me'yorda va muttasil ishlashini ta'minlash;

— axborotdan ruxsatsiz foydalanishdan, uni buzilishidan yoki yo'q qilinishidan himoyalash;

— axborot sifatini saqlash (o'z vaqtidaligi, aniqligi, to'laligi va foydalanuvchanligi).

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. M.Aripov, B.Begalov, U.Begimqulov, M.Mamarajabov. "Axborot texnologiyalari" Toshkent "Noshir" 2009;
2. G'aniyev S. K., Karimov M.M., Tashev K. A. "Axborot xavfsizligi". Toshkent 2007
3. S.S. Qosimov "Axborot texnologiyalari haqida o'quv qo'llanma" Toshkent 2007
4. www.google.uz

